

UOT:82-2

“ARXALI DAĞLAR”: İMPERİYA İSTİLASI VƏ AZADLIQ MÜBARİZƏSİ

FƏRMAN YUNİS OĞLU XƏLİLƏV

Filologiya elmləri doktoru.

AMEA Naxçıvan Bölməsi. Naxçıvan, Azərbaycan

Hüseyn Razinin (1924-1998) bədii yadıcılığının əsas istiqamətini lirika təşkil etsə də, 1961-1987-ci illərdə qələmə aldığı dram əsərləri də ədəbi irsinin dəyərli nümunələrindəndir. Mövzusu tarixi hadisələrdən və müasir həyatdan alınan bu pyeslər öz dövrü üçün aktualıq kəsb edən problemlərə həsr olunub. Onların dəyərləndirilməsində isə kommunist ideologiyasının meyarları əsas götürülüb. Müasir dövrün tələbləri nəzərə alınaraq həmin pyeslərin yeni baxış bucağından araşdırılıb dəyərləndirilməsi zəruridir.

Məqalədə H.Razinin tarixi mövzuda yazdığı “Arxalı dağlar” pyesi ilk dəfə olaraq azərbaycançılıq ideologiyası mövqeyindən təhlilə cəlb edilir, əsərin əsas personajları məhz bu mövqedən səciyyələndirilir.

Müəllif elmi dövriyyəyə daxil etdiyi yeni sənəd və faktlara əsaslanaraq belə qənaətə gəlir ki, sovet dönəmində sinfi düşmən və bandit adlandırılan qaçaq hərəkətinin liderləri əslində rus işğalına qarşı barışmaz mübarizə aparan milli qəhrəmanlardır.

***Açar sözlər:** Hüseyn Razi, “Arxalı dağlar” pyesi, Naxçıvan ərazisi, qaçaq hərəkəti, bolşevik işğalı.*

“ARKHALI DAĞLAR” (“MOUNTAINS BEHIND”) : IMPERIAL INVASION AND THE STRUGGLE FOR FREEDOM

FARMAN YUNİS OĞLU KHALİLƏV

Doctor of Philology.

Nakhchivan Branch of ANAS.

Nakhchivan, Azerbaijan

Although lyric poetry constitutes the principal direction of H. Razi’s artistic творчество, his dramatic works written between 1961 and 1987 also represent valuable examples of his literary legacy. These plays, drawing their subject matter from historical events as well as contemporary life, are devoted to issues that were highly relevant for their period. However, their evaluation was largely based on the criteria of communist ideology. Taking into account the demands of the present time, it is therefore necessary to study and reassess these plays from a new perspective.

The article, for the first time, analyzes H.Razi’s historical play “Arkhalı dağlar” through the lens of the ideology of Azerbaijani national identity (Azerbaijanism), and the principal characters of the work are characterized precisely from this standpoint.

On the basis of new documents and facts introduced into scholarly circulation, the author arrives at the conclusion that the leaders of the outlaw movement – who were labeled as “class enemies” and “bandits” during the Soviet period – were, in fact, national heroes who waged an uncompromising struggle against Russian occupation.

***Keywords:** Hüseyn Razi, “Arkhalı dağlar” “Mountains behind”, Nakhchivan region, outlaw movement, Bolshevik occupation.*

Giriş. H.Razinin sayı 10-a çatan pyesləri içərisində tarixi keçmişimizi öyrənmək baxımından bu gün də öz aktuallığını itirməyən 1969-cu ildə qələmə alınmış, proloq, epiloq və altı şəkildən ibarət olan “Arxalı dağlar” pyesi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Əsərdəki surətlərin heç biri tarixi şəxsiyyət deyil. Lakin pyesin tarixliliyini şərtləndirən odur ki, burada cərəyan edən hadisələr

həqiqətən keçən əsrin 30-cu illərində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Naxçıvanda da baş vermişdir.

Əsər 1971-ci idə Naxçıvan teatrında, 1980-cı ildə isə Bakıdakı Əbilov adına Mədəniyyət Sarayının Xalq Teatrında tamaşaya qoyulub.

Tarixi həqiqətə sadiqlik. Müəllif qeyri-müəyyən şəkildə *“hadisə 1932-1933-cü illərdə sərhəd rayonlarının birində cərəyan edir”* yazsa da, əsərdə bu hadisələrin dəqiq başvermə yerinə aid konkret bir işarə vardır. Təəssüf ki, Razi tədqiqatçıları bu məsələyə diqqət yetirməmişlər. Hansı işarədir bu?

Proloqda əsərin əsas qəhrəmanları Eldar Aslanov və İbiş bəy şəhər parkındakı “Qranit abidəli qardaşlıq məzarı”nda rastlaşır. İbiş bəy soruşur: “Kimindir bu məzar? Oxuyun görək”. Aslanov cavab verir: “Yatır bu torpaqda 17 ürək” [7, s. 10].

Bu park Naxçıvan şəhərində yerləşən və xalq arasında “Böyük bağ” adı ilə məşhur olan bağa işarədir. Həqiqətən bu bağda “17-lər” adı ilə tanınan kiçik bir abidə-məzarlıq olmuşdur və biz onu görmüşük. Həmin abidə 2023-cü ildə sökülmüş və yerinə daş döşənmişdir.

O dövrdə baş verən hadisələrinin fəal iştirakçılarından olan bolşevik Qasım Tağıyevin xatirələrindən: *“1930-cu ilin mart ayının 24-də Şahbuz zonasında baş qaldıran qaçaq-quldur dəstələrini məhv etmək üçün bir dəstə milis, kommunist və sərhədçilərlə ora getdik. Keçili kəndində Quşdanın dəstəsi ilə vuruşduq. Qaçaqlardan itki olmasına baxmayaraq, biz tərəfdən də ölənlər və yaralanan oldu. Həlak olanlardan 17 nəfərini şəhər parkında (Böyük bağda – F.X.) dəfn etdik”* [6, v. 43].

Arxiv sənədlərindən aydın olur ki, Naxçıvan NSSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi burada dəfn edilənlərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 12 iyul 1930-cu ildə beş bəndlik bir qərar da qəbul etmişdir. Qərarın 1 və 2-ci bəndləri belə idi:

“1. Xalq Komissarları Şurasının meydançasına və bir nümunəvi kolxozu “On yeddiilər” adı verilsin

2. Böyük bağdan Puşkinə gedən küçəyə Abbas Qasımovun (həlak olan 17-lərdən biridir – F.X.) adı verilsin” [5, v. 14].

Beləliklə, bu faktlar tam şəkildə sübut edir ki, əsərdə təsvir olunan hadisələr məhz Naxçıvan ərazisində baş vermişdir.

Keçən əsrin 30-cu illərində sovet ölkəsində ortaya atılan kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda da həyata keçirilməyə başlamışdı. Bu vaxt kollektiv təsərrüfatın və kolxoz hərəkatının üstünlükləri ilə bağlı verilən vədlər bəzi yoxsul kəndlilərə cəzbedici görünsə də, bəy, xan, mülkədar, həmçinin əhalinin digər varlı təbələri üçün qəbuləilməz idi. Çünki bu təbəqələrə mənsub olanların torpaqları və mal-dövlətləri zorla əllərindən alınır. Amansız və qana susayan bolşeviklər tabe olmayanlara, (hətta bir çox hallarda tabe olanlara da) “qolçomaq” damğası vuraraq ya onları güllələyir, ya da Sibir çöllərinə, Qazaxıstan və Şimal ərazilərinə sürgün edirdilər. Tabe olmaq istəməyənlərin az bir qismi ölkədən qaçmağa fürsət taparaq mühacirətə üz tutur, böyük bir qismi isə dağlara çəkilərək silahlı müqavimət göstərirdilər. Əvvəllər də Naxçıvanda mövcud olan qaçaq hərəkatı məhz bu dövrdə daha geniş vüsət almışdı. Həmin hərəkatın igid və qəhrəman iştirakçılarından olan Qaçaq Quşdan, Kalba Süleyman, Kalba Bilal, Kalba Səyyad, Orucalı, Dəli Məhərrəm və başqalarının şan-şöhrəti bütün ölkəyə yayılmışdı. Onların mücadiləsinin əsas məqsədi təkcə əllərindən zorakılıqla alınan mal-dövlətlərini geri qaytarmaq yox, həm də mənsub olduqları xalqın dini və milli dəyərlərini, şərəf və ləyaqətlərini düşmən tapdağından xilas etmək, xalqın istiqlaliyyəti və müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmaq idi. Bolşeviklər bu şərəfli mücadiləyə “sinfi mübarizə” donu geydirir, qarşı tərəfi bandit adlandırır, özlərinə bəraət qazandırmaq üçün isə banditizmə qarşı mübarizə apardıqlarını bəyan edirdilər “Arxalı dağlar”ın konfliktini keçən əsrin 30-cu illərində Naxçıvanda cərəyan edən bu hadisələrin tərəfləri arasında gedən mübarizə təşkil edir. Bir tərəfi bolşeviklər – raykom katibi Eldar Aslanov, milis rəisi Sahib Dəmirzadə, komsomol komitəsinin katibi İldırım, kolxoz sədri Rəşid, milis nəfəri Qəhrəman, digər tərəfi isə Qaçaqların başçısı İbiş bəy, köməkçisi Qaraxan, və bolşeviklərə nifrət etdikləri üçün ona işləyən kolxoz anbardarı Ayı Səftər, Rayon İcraiyyə Komitəsi sədrinin müavini Əsgər Qeysərli təmsil edir.

Əsərdə var-dövləti əlindən aldığı üçün dağlara sığınaraq kolxoz quruluşunun əleyhiə çıxan İbiş bəyin rəhbərlik etdiyi qaçaq dəstələrinə qarşı mübarizədə yoxsul kəndli təbəqəsinə mənsub olan

birçə nəfər də yoxdur. Bu, müəllifin həyat həqiqətinə sadıqlığını göstərən bir faktır. Doğrudan da, 1920-ci illərdə torpaqlar milliləşdiriləndə həmin torpaqlardan pay alan kəndlilərin rifahı yüksəlməyə başlamışdı. 30-cu illərdə “*elliklə kolxoza girmək*” məsələsi ortaya atılanda isə kəndlilərin “*özləri işlədiyi torpağı qaytarmaq və... kolxozlara girmək meylləri heç də yox idi*” [2, s. 33]. Belə olan halda onlar nə üçün qaçaqlara qarşı mübarizədə iştirak etməli idi?

Pyesdən göründüyü kimi qaçaqlara qarşı amansız silahlı mübarizə aparana hamısı məsul vəzifə sahibləridir ki, bu da tarixi həqiqətə uyğundur. Buna əmin olmaq üçün 1930-cu ildə Şahbuzun Keçili kəndində qaçaqlarla döyüşdə öldürülən “17-lər”in adlı siyahısına nəzər salmaq kifayətdir: “*Naxçıvan çekasının məsul əməkdaşı Qənbər Qənbərov, Naxçıvan MSSR xalq daxili işlər komissarının müavini və Baş Milis İdarəsinin rəisi Abbas Qasimov, milis işçilərindən Aban Quliyev, Qurban Qurbanov, çekanın əməkdaşlarından Kalbalı Eynullayev, Yusif Mustafayev, Qarabağlar Kənd Sovetinin sədri Xudayar İsmayilov, Əbrəqunus Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri Fərhad Əliyev, sərhədcilərdən İ.Celeznıy, V.Zaxarov, M.Şumkin, İ.Afanasyev, S.Baxımyanin*” [3, s. 28].

Əsərin baş qəhrəmanı. İbiş bəy əsərin baş qəhrəmanıdır. O əslində alovlu bir vətənpərvərdir, doğma yurdunu tükənməz bir məhəbbətlə sevir. İbiş bəy həbs olunub sürgünə göndərilir, orada fürsət tapıb xarici ölkələrdən birinə qaçır və özünün dediyinə görə, 30 il qütbətdə “*miskin, boynuburuq, yetim kimi*” yaşadıqdan sonra vətəninə qayıda bilir.

Vətənsiz yaşamaq ölümə bənzər.

Qütbətdə bir günün dəyəri yoxdur,

Baxışlar soyuqdur, göylər soyuqdur.

Otuz il pay umdum yad küçələrdən [7, s. 11].

İbiş bəy, eyni zamanda, qayğıkeş və vəfalı bir atadır. O, bolşeviklərin oğlu atadan ayıran mənfur siyasətinə qarşı çıxaraq oğlu Xanbalanı onların caynağından xilas etmək istəyir. Mübahisə zamanı həddini aşan komsomol komitəsinin katibi İldırma atəş açanda Xanbala araya girir və güllə ona dəyir.

İbiş bəyin vətəninə qayıtmasının bir səbəbi də oğlunun məzarını ziyarət etmək yanğısıdır.

Oğlumun qəbrini mən taleyi kəm,

Axtara-axtara bura gəlmişəm [7, s. 11].

Beləliklə, cəsarətlə deyə bilərik ki, İbiş bəy 30-cu illərdə Naxçıvanda vüsət alan qaçaq hərəkətinin ləyaqətli, cəsur, vətənpərvər və qeyrətli liderlərinin ümumiləşdirilmiş obrazıdır.

Müəllifin gizli niyyəti, baş qəhrəmana ideoloji mövqedən fərqli münasibət. H.Razinin “Arxalı dağlar” pyesini sovet dönəmində yazmasına, o vaxt uydurulan “*sinfi mübarizə*” məsələsinə həsr etməsinə baxmayaraq, əsəri diqqətlə oxuduqda onun dərin qatlarda gizlənən şairin bolşeviklərə nifrətini, qaçaqlara isə rəğbətini hiss etmək çətin deyil. Aparılan mübarizədə can itkisinin (kolxoz sədri Rəşidin öldürülməsi) bolşeviklər tərəfində olmasını əks etdirməsi, surətlərin dilinə sovet hökumətinin iç üzünü göstərən bəzi açıq və eyhamlı replikaları daxil etməsi (“A bacı, mən dinsiz, imansız deyiləm”, “İndi doğmalar da yad kimi üzleşirlər”, “Səftər kimi qohumdansa, İbiş bəy kimi düşmən yaxşıdır”, “Ədalət bayrağı qaldıran bir ölkədə zorakılıq olmamalıdır”, “Əqidə o zaman əqidədir ki, bir nəfərin deyil, milyonların arzu və istəklərini təmsil edir”, “İmamın qılıncı kəsilməli başı yaxşı tanıyır”, “Bir hökumət ki, onun sahibi muzdur gədələr, Yaşamaz bir neçə il zor gücünə hökm edələr”, “Fikirlərini həmişə hökm kimi deyirsən”, “Bir çırağ haqdan əgər yanmasa, mütləq sönəcək”, “Firqəçilər camaatın qulağını doldurublar, hər yerdə kafirlik həddini aşıb”, “Şura dediyin çör-çöpdən toxunmuş koma kimi bir şeydir, Müxtəsər ləngər vursan uçacaq”, “Heç içərisi də möhkəm deyil, Belə hökumət çox duruş gətirə bilməz”, “Mən istəyirəm ki, sərbəst olum, mənə yol göstərməsinlər” və s.), İbiş bəyi müsbət keyfiyyətlərə malik olan bir insan kimi təqdim etməsi, onu əsərin sonunadək sağ saxlaması və digər əlamətləri əsas götürərək müəllifin əsl mövqeyini müəyyənləşdirmək olur.

Əsərin baş qəhrəmanı İbiş bəyə sovet ideologiyası mövqeyindən yanaşan teatrşünas M.Allah-verdiyevin fikrincə, “*İbiş bəy köhnə həyat tərziyi yenidən qaytarılması uğrunda mübarizə aparən feodal dünyagörüşlü amansız bir canidir*” [1, s. 14].

Şübhəsiz ki, biz M.Allahverdiyevdən təxminən 50 il sonra, artıq müstəqillik illərində məsələyə azərbaycançılıq ideologiyası mövqeyindən yanaşan dosent N.İsmayılovun fikirləri ilə tam şərikik: *“İbiş bəyi heç də mənfə surət kimi qavramırıq. Əvvəla, o öz tələblərində haqlı idi: torpaqları, malı-mülkü əlindən alınmışdı. İkincisi İbiş bəy xaraktercə bütövdür, dediyindən dönmür, hətta öz oğlunu da qurban verir”* [4, s. 156].

“Arxalı dağlar”a bu günün meyarları ilə yanaşanda əsərdəki rayon partiya komitəsinin katibi Eldar Aslanovun o zaman ötkəmliklə dediyi aşağıdakı sözlərinin necə bayağı və çürük olduğunu görürük: “Bizi xalq qorumasaydı, ildən-ilə möhkəmlənə bilməzdik. Bizim qüvvətimiz ondadır ki, bu dövlətin sahibi xalq, ordusu xalq, rəiyyəti xalqdır” [7, s. 32].

Bu necə ildən-ilə möhkəmlənən dövlət idi ki, günü-gündən çürüyərək 72 ildən sonra tarixin zibilliyinə atıldı! Bu necə dövlətin sahibləri idi ki, “xalq düşməni” damğası ilə amansız repressiya qurbanlarına çevrildi! Bu necə xalq ordusu idi ki, 1990-cı ildə Bakıda misli görünməmiş qətli-am törətdi! Ancaq Aslanov bir sözündə haqlı idi: Xalq sovet dönəmində dövlətin hüquqsuz və kölə vəziyyətinə salınmış **rəiyyəti** idi!

Nəticə. Aparılan təhlillərdən belə bir ümumiləşdirilmiş nəticəyə gəlmək olar ki, əsərin əsas ideyası sovet dönəmində banditizmdə günahlandırılan, lakin Azərbaycan xalqının istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə aparan qaçaq hərəkətini vəhşicəsinə yatırımağa yönəldilən canavar iştəhalı rus imperiyasının işğalçılıq siyasəti və əməllərinin lənətlənməsidir.

Kommunist ideologiyasının hökm sürdüyü çətin şəraitdə olsa da, müəllif azərbaycançılıq ideologiyasına sadıq qalaraq özünəməxsus manevrlər etməklə əsərin əsas ideyasını oxucularına çatdırmağa nail olmuşdur.

ƏDƏBİYYAT

1. Allahverdiyev M. “Odlu diyar” // “Azərbaycan gəncləri” qəz., 1965, 18 iyun.
2. Bünyadov Z. Qırmızı terror. Bakı: Azərənəşr, 1993, 331 s.
3. Cəfərov F. Naxçıvan polisinin inkişaf yolu (1920-2008-ci illər). Bakı: Nurlan, 2008, 190 s.
4. İsmayılov N. Hüseyin Razinin yaradıcılıq yolu. Bakı: Elm. 2003, 248 s.
5. Naxçıvan MRDA f. 40, siy. 1, iş 346.
6. Naxçıvan MRDA f. 728, siy. 1, iş 4.
7. Razi H. Arxalı dağlar // “Azərbaycan” jur., Bakı, 1974, № 10, s. 9-39.